

**KUZGI BUG‘DOY HOSILDORLIGIGA OZIQLANTIRISH
ME‘YORLARINING TA‘SIRI: MAVJUD ILMIY MANBALAR BO‘YICHA
SHARH**

**THE EFFECT OF FERTILIZATION RATES ON THE YIELD OF
WINTER WHEAT: A REVIEW BASED ON EXISTING SCIENTIFIC
SOURCES**

Satipov G.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, professor

Karimova G.F.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, magistri

Annotatsiya. Mazkur maqolada kuzgi bug‘doy hosildorligiga oziqlantirish me‘yorlarining ta‘siri mavjud ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mineral o‘g‘itlar, xususan azot, fosfor va kaliy elementlarining optimal me‘yorlarda qo‘llanilishi o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi hamda don hosildorligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, oziqlantirish muddatlari va usullarining to‘g‘ri tanlanishi agroekotizim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Turli tuproq-iqlim sharoitlarida o‘g‘it me‘yorlarining differensial qo‘llanilishi hosildorlikni barqarorlashtirishga xizmat qilishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Kuzgi bug‘doy, hosildorlik, oziqlantirish me‘yorlari, mineral o‘g‘itlar, azot, fosfor, kaliy, agrotexnologiya, tuproq unumdorligi, oziqlantirish tizimi, ekin mahsuldorligi.

Abstract. This article analyzes the effect of fertilization rates on the yield of winter wheat based on existing scientific literature. Studies show that the application of mineral fertilizers, particularly nitrogen, phosphorus, and potassium at optimal rates, significantly enhances plant growth, development, and grain yield. It is also established that the proper selection of application timing and methods is an important factor in improving agroecosystem efficiency. The differentiated application of fertilizer rates under various soil and climatic conditions contributes to yield stability.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Keywords: Winter wheat, yield, fertilization rates, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, agrotechnology, soil fertility, fertilization system, crop productivity.

Kuzgi bug‘doy (*Triticum aestivum* L.) dunyoda eng muhim va eng ko‘p iste‘mol qilinadigan don ekinlaridan biridir (1). Bug‘doy donining tarkibida o‘rtacha 1,8 % kletchatka, 9,4 % oqsil, 69 % uglevod va 2,5 % yog‘ mavjud (2). Aholi sonining oshib borishi natijasida oziq-ovqatga bo‘lgan talabning oshishi qishloq xo‘jaligini ekinlar shu jumladan bug‘doy yetishtirishni intensivlashtirishni taqoza etadi (3).

Kuzgi bug‘doy hosildorligini oshirishda mineral o‘g‘itlarning o‘rni juda muhim hisoblanadi. O‘simliklarning normal o‘sishi va rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan oziqa elementlari tuproqda yetarli miqdorda bo‘lmaganda, hosil shakllanishi va don sifati sezilarli darajada pasayadi. Shu sababli qishloq xo‘jaligi amaliyotida mineral o‘g‘itlardan ilmiy asoslangan holda foydalanish kuzgi bug‘doydan yuqori va barqaror hosil olishning muhim omillaridan biri hisoblanadi [4].

Mineral o‘g‘itlar tarkibidagi azot, fosfor va kaliy elementlari o‘simlikning fiziologik jarayonlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, azot o‘simlikning vegetativ massasi, barg yuzasi va fotosintez jarayonini kuchaytiradi, fosfor ildiz tizimining rivojlanishiga hamda energiya almashinuvi jarayonlariga yordam beradi, kaliy esa o‘simlikning stress omillariga chidamliligini oshirib, donning to‘lishishi va sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilaydi [5].

Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, mineral o‘g‘itlar qo‘llanilgan variantlarda kuzgi bug‘doyning o‘sish ko‘rsatkichlari, hosil elementlari va don hosildorligi nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘lishi aniqlangan. Ayniqsa, mineral NPK o‘g‘itlarini optimal me‘yorlarda qo‘llash o‘simlikning oziqlanish sharoitini yaxshilab, hosilning barqarorligini ta‘minlaydi va agroekotizimlarda hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi [6].

Mineral o‘g‘itlar abiotik stress omillari ta‘sirini kamaytirish hamda yuqori va sifatli hosil olishda ta‘minlashda hamda global iqlim o‘zgarishlariga kuzgi bug‘doyni moslashtirish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi [7].

Azot o‘simliklarning o‘sib rivojlanishi hamda hosildorligini ta‘minlovchi asosiy elementlardan biridir. N me‘yorini 50 kg/ga ortiq qo‘llash kuzgi bug‘doyning hosil strukturasi, ya‘ni boshqoq uzunligi, boshqodagi don soni, 1000 dona don vazni hamda hosildorligini sezilarli ortishiga olib keladi [8, 9].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

E.Gebrel va boshqa bir qancha olimlar tomonidan kuzgi bug‘doyning 38 ta navida olib borilgan tadqiqotlarda N 50 kg/ga va N 100 kg/ga qo‘llaganda 1000 ta don vazni hamda hosildorlik N 100 kg/ga qo‘llanilganda yuqori bo‘lishi kuzatilgan [10].

Xorazm viloyati tuproq-iqlim sharoitida kuzgi bug‘doy hosildorligining barqarorligini ta‘minlashda Zimnitsa, Asr va Gurt navlari uchun mineral o‘g‘itlarning N-200, P-120, K-90 kg/ga me‘yorida qo‘llash eng maqbul agrotexnik tadbirlardan biri ekanligi aniqlangan. Ushbu me‘yor o‘simliklarning vegetatsiya davrida zarur oziqa elementlari bilan to‘liq ta‘minlab, ularning o‘sishi, rivojlanishi hamda hosil elementlarining shakllanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. [11].

Navoiy viloyatining sug‘oriladigan sur tusli qo‘ng‘ir o‘tloqi tuproqlar sharoitida kuzgi bug‘doyning Polovchanka navi uchun mineral o‘g‘itlarni N-250, P-200, K-200 kg/ga va Hosildor navi uchun N-200, P-200, K-200 kg/ga hamda sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida 70% tuproq namligida kuzgi bug‘doyning Tanya va Krasnodarskaya-99 navlari uchun N-250, P-175, K-125 kg/ga, Polovchanka navlari uchun N-200, P-150, K-150 kg/ga, Hosildor navida N-200, P-100, K-100 kg/ga va Zamin-1 navida N-200P-140K-100 kg/ga me‘yorida qo‘llashni tavsiya etgan [12].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, kuzgi bug‘doy hosildorligini oshirishda oziqlantirish me‘yorlarini ilmiy asosda belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Mavjud ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, azot, fosfor va kaliy o‘g‘itlarining optimal nisbat va me‘yorlarda qo‘llanilishi o‘simliklarning to‘laqonli o‘sishi va yuqori hosil shakllanishini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, o‘g‘itlarni qo‘llash muddatlari va usullarining to‘g‘ri tanlanishi agroekotizim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Turli tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda differensial oziqlantirish tizimini joriy etish hosildorlikni barqarorlashtirish va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Shundan kelib chiqib, kuzgi bug‘doy yetishtirishda zamonaviy, ilmiy asoslangan oziqlantirish tizimlarini qo‘llash yuqori va sifatli hosil olishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arzani, A., & Ashraf, M. (2017). Cultivated ancient wheats (*Triticum* spp.): A potential source of health-beneficial food products. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 16(3), 477–488. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12262>

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2. Ahmad, A., Aslam, Z., Javed, T., Hussain, S., Raza, A., Shabbir, R., Mora-Poblete, F., Saeed, T., Zulfiqar, F., Ali, M. M., Nawaz, M., Rafiq, M., Osman, H. S., Albaqami, M., Ahmed, M. A. A., & Tauseef, M. (2022). Screening of wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes for drought tolerance through agronomic and physiological response. *Agronomy*, 12(2), 287.

3. Hussain, A., & Jatoi, W. A. (2021). Drought tolerance indices of wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes under water deficit conditions. *Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology*, 20, 1–19.

4. Holík L., Hlisnikovský L., Kunzová E. The effect of mineral fertilizers and farmyard manure on winter wheat grain yield and grain quality. *Plant, Soil and Environment*, 2018.

5. Moiseeva K., Karmatskiy A. Influence of Mineral Fertilizers on Winter Wheat Yield. Atlantis Press, 2018.

6. Zhang Y., et al. Mineral NPK fertilisation affecting the yield stability of winter wheat. *European Journal of Agronomy*, 2019.

7. RAXIMOV, S., & SATIPOV, G. (2025). KUZGI BUG ‘DOY NAVLARINI HOSIL ELEMENTLARINING SHAKLLANISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA’SIRI (XORAZM VILOYATI SHAROITIDA). «АСТА NUUZ», 3(3.1), 86-88.

8. Пироговская Г. В., Сороко В. И., Хмелевский С. С., Максимчук А. С., Ермолович И. Е., Даниленко К. В., Леонтев В. Б., Кривко И. А., Коваленко О. Н., Гапечкина А. С. Эффективность сыромолотого доломита в действии и последствии на дерново-подзолистых супесчаных и легкосуглинистых почвах. *Почвоведение и агрохимия* № 2(67) 2021 с 78-88.

9. Wang Qi., Fengrui Li., Enhe Zhang., Guan Li., Maurean Vance. The effect of irrigation and nitrogen application rates on yield of spring wheat (Longfu-920) and water use efficiency and nitrate accumulation in soil. *Australian Journal of Crop Science*. Vol., 6(4): 2012. -PP.662-672

10. Gebrel E, Al-Farouk M, Gad M.A. Study of some Crop and Technological Characteristics of Some Wheat Cultivars Under Different Levels of Nitrogen Fertilization and Their Affected by Rust Diseases // *Journal of Plant Production* 2020 Vol. 11 (10) p 1021-1030

11. Рахимов, Ш., & Сатипов, Г. М. (2025). ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. Universum: химия и биология, 1(6 (132)), 50-54.

12.Otayev B. Nav–tuproq–o‘g‘it tizimida kuzgi bug‘doy navlarini o‘g‘itlash texnologiyasi samaradorligini baholash // diss avtoref q.x.f.b.f.d (DSc). Toshkent 2018. 26-b.